

III Semana Acadêmica da Naval

Dias 25 a 29 de setembro de 2023

SEANAV 2023

Diversidade no Setor Naval

A INFLUENCIA DOS PARAMETROS DE OSCILAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO MOLDE NA FORMAÇÃO DE PINHOLES EM TARUGOS LINGOTADOS

João Pedro Bittencourt Vieira Bueno dos Santos^{1*}, Thais de Brito Pintor¹, Gabriel Evangelista Medeiros¹, Gabriel Onofre do Nascimento¹, Maurício Waineraich Scal²

1 – Gerdau Aços Longos

2 – MScal Consultoria

*E-mail principal: joao.santos24@gerdau.com.br

Palavras-chave: Lubrificação. Oscilação. *Pinholes*. Lingotamento Contínuo. Parametros.

Resumo:

A Qualidade dos produtos semiacabados produzidos em aciarias é um dos fatores mais importante para os processos subsequentes de transformação e conformação do mesmo em produtos finais. Dentro dos defeitos, os *pinholes* (porosidades encontradas na superfície do tarugo, ocasionadas por falha de processo durante a oscilação ou lubrificação do molde) são responsáveis pela formação de trincas (concentradores de tensão) nos produtos laminados, diminuindo a resistência mecânica do material possibilitando fraturas graves nos projetos de engenharia. A ocorrência desse defeito em grande escala gera sucateamento do material e impacto no custo da área fabricante, já que nenhum processo viável remove a sua ocorrência da peça. Para melhor controle de tal defeito, o efeito simultâneo da oscilação e da lubrificação sobre o número *pinholes* na superfície do tarugo foi investigado neste artigo. A velocidade de Lingotamento foi variada em aquecimentos sequenciais a fim de alterar significativamente o tempo de estripamento negativo e, portanto, a profundidade das marcas de oscilação, sem alterar outros parâmetros de oscilação.

Foi identificado que, na corrida com menor velocidade (1,7 m/min), a incidência de *pinholes* foi maior do que na corrida com maior velocidade (2,1 m/min), sem qualquer outra modificação no processo de fabricação.

As marcas de oscilação mais profundas retêm mais óleo lubrificante, causando um número maior de *pinholes*.